

Міністерство охорони здоров'я України
Полтавський державний медичний університет
КП «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Полтавської обласної ради»
Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

СЕРТИФІКАТ

СЛУХАЧА **IV-ї** НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

**«ЕКСТРЕНА ТА НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ»**

2024-1026-3701020-100530

Шевченко Олександр Сергійович

23 лютого 2024 року

Є підставою для нарахування 5 БПР

ЗАХІД ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ВСІХ ЛІКАРСЬКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ; ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ;
ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІОНАЛІВ В ГАЛУЗІ
МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СПРАВИ

Ректор ЗВО ПДМУ
д-мед.н., професор

Вячеслав ЖДАН

